

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ГИБАХ КИПЯТИЛЬНЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫХ КОТЛОВ- УТИЛИЗАТОРОВ

© 2025 Яковлев П.В., Андреев В.В., Пискунов В.М.

Опыт эксплуатации ПГУ с прямоточными котлами-утилизаторами выявил проблему разрушения труб в местах их изгиба. Проблема обусловлена движением пара и жидкости с высокой скоростью. Значительные динамические нагрузки на внутренней поверхности трубы вызывают эрозионный износ с последующим разрушением стенки трубы. Управление движением потока для снижения касательных напряжений на внутренней поверхности являются целью настоящего исследования. Для решения проблемы предложено изменить геометрию трубного пучка с применением сложной траектории изгиба. Сравнительный анализ выполнен для поворота трубы на 180° с постоянным радиусом, прогрессивным радиусом кривизны и плавным входом с увеличенным радиусом кривизны при одинаковом шаге пучка труб.

Ключевые слова: моделирование, прямоточный котёл, надёжность.

Введение. Применение прямоточных котлов в парогазовых установках потребовало разработки мер по повышению их надёжности. Так, если в классических паровых котлах наибольшее число аварий приходится на наиболее теплонапряжённые элементы – экранные трубы и пароперегреватели, то в прямоточных котлах особого внимания потребовали узлы, подверженные эрозионному износу. Опыт эксплуатации показал, что до 40% аварий приходится на повреждения труб испарительных контуров низкого давления в зонах изменения направления движения потоков – отводах [1]. На рисунке 1 показан характер повреждения, представляющий собой типичный эрозионный износ, вызванный высокоскоростным парожидкостным потоком.

Рис. 1. Характерный вид повреждения трубопровода испарителя низкого давления в зоне отвода [1]

Как видно из формы повреждений, отверстия вытянутой формы и совпадают с направлением потока. Очевидно, что повреждения локализованы в зонах изменения направления его траектории. Исходя из того, что первопричиной является изменение вектора скорости с последующим соударением капель жидкости со стенкой, решением проблемы может быть изменение геометрии отвода.

Целью работы является повышение надёжности утилизационных прямооточных котлов ПГУ. Исходя из причины снижения надёжности элемента, основной задачей исследования стало определение влияния радиусагиба трубы в зоне отвода при заданном шаге трубного пучка на структуру потока жидкости и разработка рекомендаций по изменению геометрии отводов для минимизации эрозионного износа.

В качестве метода исследования выбран метод численного моделирования, в основе которого лежат осреднённые по Рейнольдсу дифференциальные уравнения Навье-Стокса и сплошности [2]. Этот метод реализован в программном пакете SolidWorks Flow Simulation. Как наиболее соответствующая условиям задачи, выбрана модель турбулентности $k-\epsilon$.

Расчёт выполнен для стационарного процесса со следующими граничными условиями: на входе в отвод задана скорость потока, на выходе из отвода, для обеспечения сходимости решения, задавалось давление. Разбиение области течения выполнялось автоматически с адаптацией сетки. Для корректного сравнения полученных результатов модель включает все рассмотренные варианты исполнения отводов с одинаковыми граничными условиями, расчёт для которых выполняется и анализируется одновременно.

Результаты исследования. Исследование выполнялось методом численного моделирования [2-6]. Геометрическая модель представлена на рис. 2. Было предложено два варианта изменения геометрии отвода. Первый вариант заключался в прогрессивном изменении радиуса трубы с плавным изменением радиусагиба с его минимальным значением при угле поворота потока на 90° . Следует отметить, что из-за требования сохранения шага трубного пучка радиусгиба в верхней точке был меньше радиусагиба при постоянном радиусе. Второй рассмотренный вариант предполагал увеличение радиуса за счёт начальногогиба в сторону, противоположную отводу, гиб с увеличенным радиусом и компенсацию увеличения шагагибом симметричным начальному. Для корректного сравнения модель дополнена стандартным отводом с постоянным радиусомгиба. Во всех трёх отводах заданы одинаковые граничные условия. Количественно, во второй модели радиусгиба в верхней точке меньше первого варианта в 1,5 раза, соответственно в третьей модели радиус увеличен в 1,5 раза. Для исключения локальной турбулизации потока сопряжение поверхности труб выбрано по касательным.

Рис. 2. Модели отвода: 1- отвод с постоянным радиусомгиба; 2 – прогрессивный радиусгиба; 3 – отвод с увеличенным радиусомгиба

Расчёт поля давления на внутренней поверхности отводов (рис. 3) для всех вариантов показал локальный его рост по внешней образующей вблизи центрагиба. Сравнивая отвод с постоянным радиусомгиба, можно заметить, что в первом варианте, в области минимального радиуса, давление больше. Плавный вход жидкости с относительно малым давлением сопровождается увеличением кривизны поверхности отвода с локальным повышением давления (рис. 3, поз. 2). Для варианта с большим радиусом кривизны (рис. 3, поз. 3) характерно меньшее значение давления.

Рис. 3. Распределение давления по внутренней поверхности отвода: 1- отвод с постоянным радиусомгиба; 2 – прогрессивный радиусгиба; 3 – отвод с увеличенным радиусомгиба

График изменения давления по внешней образующей поверхности трубы представлен на рис. 4. Варианты 1 и 2 показывают сопоставимые давления кроме участка с локальным уменьшением радиусагиба в варианте 2. Рост давления наблюдается в зоне риска эрозионного износа. В третьем варианте избыточное давление относительно статического меньше примерно в 3 раза.

Рис. 4. График изменения давления на внешней образующей поверхности отвода: 1- отвод с постоянным радиусомгиба; 2 – прогрессивный радиусгиба; 3 – отвод с увеличенным радиусомгиба

Для анализа состояния потока жидкости и его взаимодействия со стенкой представляет интерес поле завихрённости потока. В варианте с большим радиусом кривизны (рис. 5, поз. 3) завихрённость заметно больше.

Представляется, что завихрению потока способствует двукратное изменение направление движения жидкости: на входе в сторону, противоположную отводу, а затем по направлению поворота. Учитывая, что износ поверхности вызван соударением капель жидкости, разгоняемых потоком, вихреобразование должно препятствовать направленному движению капель.

Рис. 5. Завихрённость потока на поверхности отвода: 1- отвод с постоянным радиусомгиба; 2 – прогрессивный радиусгиба; 3 – отвод с увеличенным радиусомгиба

Учитывая, что взаимодействие потока во многом определяется параметрами пограничного слоя, сравнение вариантов производилось и по этому параметру. На рис. 6 представлен график изменения толщины пограничного слоя. Анализ состояния пограничного слоя показал, что по направлению движения жидкости толщина пограничного слоя возрастает. При постоянном радиусегиба это практически монотонная зависимость, для прогрессивногогиба зависимость более сложная, но в целом характерная для движения жидкости вдоль поверхности. Прогнозируемо, что капли жидкости в этом потоке будут отбрасываться центробежными силами к поверхности отвода.

Рис. 6. Толщина пограничного слоя на внешней образующей поверхности отвода: 1- отвод с постоянным радиусомгиба; 2 – прогрессивный радиусгиба; 3 – отвод с увеличенным радиусомгиба

В третьем варианте толщина пограничный слой размывается, что говорит о переменном по направлению движении среды. Отсутствие направленного вектора скорости позволяет ожидать рассеивание капель жидкости и снижение уровня абразивного износа.

Выводы. Анализ полученных данных о движении пара в отводах с различным геометрическим исполнением гибов трубы в испарительных контурах низкого давления свидетельствует о возможности снижения степени их абразивного износа изменением конструкции отводов. Учитывая значительное влияние на абразивный износ радиусагиба отвода и сравнительный анализ различных его вариантов, можно рекомендовать применение увеличения радиуса за счёт начальногогиба в сторону, противоположную отводу с дальнейшимгибом трубы с увеличенным радиусом и компенсацией увеличения шагагибом симметричным начальному.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Проблемы эксплуатации котлов-утилизаторов парогазовых установок. Международная научно-техническая конференция, 26–27 апреля 2018 г.: сб. докл. / под общ. ред. докторов техн. наук А.Н. Тугова и Ю.А. Радина. – М.: ОАО «ВТИ», 2018. – 180 с.
2. Кутателадзе, С. С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление: Справочное пособие / С. С. Кутателадзе. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 367 с.
3. Белоусов, В. В. Принципы повышения интенсивности тепломассообмена в жидких средах дуговых многоэлектродных печей / В. В. Белоусов, А. Л. Кухарев // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2018. – № 2. – С. 57-67. – EDN PPAQQZ.
4. Золотарева, И. А. Влияние температуры на величину снижения гидродинамического сопротивления турбулентного трения в растворах ВМП и МПАВ / И. А. Золотарева, А. П. Симоненко, Т. К. Гучмазова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2019. – № 3. – С. 58-64. – EDN FXOINZ.
5. Математическое описание гидродинамических параметров эрлифтного биореактора-осветлителя / В. И. Нездойминов, Н. Н. Голоденко, Д. В. Заворотный, О. В. Майстренко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2020. – № 1. – С. 84-96. – EDN JNVHZT.
6. Сторожев, С. В. Нечетко-множественная методика оценивания некоторых характеристик функционирования центробежно-струйных форсунок в технических системах термостабилизации / С. В. Сторожев, Ш. Нгуен-Куок, Б. Л. Х. Чан // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2019. – № 4. – С. 50-66. – EDN KDRXKH.

Поступила в редакцию 01.04.2025 г., рекомендована к печати 16.04.2025 г.

MODELING OF COOLANT MOVEMENT IN LOW-PRESSURE BOILING PIPES BENDS OF RIGHT-OF-FLOW WASTE-RECOVERY BOILERS

IAkovlev P.V., Andreev V.V., Piskunov V.M.

The experience of operating a combined-cycle plant with once-through waste heat boilers revealed the problem of tube failure at their bends. The problem is caused by the high-speed movement of steam and liquid. Significant dynamic loads on the inner surface of the tube cause erosive wear followed by tube wall failure. The objective of this study is to control the flow motion to reduce tangential stresses on the inner surface. To solve the problem, it is proposed to change the tube bundle geometry using a complex bending trajectory. A comparative analysis is performed for a 180° tube turn with a constant radius, a progressive radius of curvature, and a smooth entry with an increased radius of curvature at the same tube bundle pitch.

Keywords: modeling, direct-flow boiler, reliability.

Яковлев Павел Викторович

доктор технических наук, профессор кафедры теплотехники и теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, E-mail: yakovlev_pv@pers.spmi.ru

IAkovlev Pavel Viktorovich

Doctor of Technical Sciences, Professor at Department of Thermal Engineering and Thermal Power Engineering of St. Petersburg Mining University of Empress Catherine II, Russian Federation, Saint-Petersburg.

Андреев Валерий Витальевич

кандидат технических наук, доцент кафедры теплотехники и теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, E-mail: Andreev_VV@pers.spmi.ru

Andreev Valerii Vitalevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Thermal Engineering and Thermal Power Engineering of St. Petersburg Mining University of Empress Catherine II, Russian Federation, Saint-Petersburg.

Пискунов Владимир Маркович

кандидат технических наук, доцент кафедры теплотехники и теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, E-mail: Piskunov_VM@pers.spmi.ru

Piskunov Vladimir Markovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Thermal Engineering and Thermal Power Engineering of St. Petersburg Mining University of Empress Catherine II, Russian Federation, Saint-Petersburg.